

Educação física escolar: a interferência da atuação profissional na conscientização do aluno quanto a promoção da saúde

School physical education: the interference of professional performance in student awareness of health promotion

Italo de Lima Silva¹

Carlos Felipe Parente do Nascimento²

Rafael Oliveira da Silva³

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴

Joaquim Albuquerque Viana⁵

DOI: [10.5281/zenodo.10223085](https://doi.org/10.5281/zenodo.10223085)

Envio: 16/ 11 /2023

Aceite: 29/ 11 /2023

RESUMO O profissional de Educação Física tem um papel fundamental na vida dos alunos referente à promoção da saúde dentro do contexto escolar. Ele é o principal responsável em orientar, conscientizar e auxiliar os estudantes nas práticas das atividades físicas visando o incentivo ao discente para uma vida mais ativa e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar. Sendo assim, o presente estudo objetivou evidenciar a percepção docente quanto a importância da Educação Física na vida dos alunos através da cultura corporal do movimento para promoção a saúde. Logo, percebeu-se que o profissional de Educação Física necessita ter o conhecimento adequado e afinidade com os conteúdos das práticas corporais em seu planejamento para que haja inter-relação de professor e aluno. Portanto, essa pesquisa que foi realizada através de uma pesquisa bibliográfica com uma abordagem qualitativa na qual realizou-se uma revisão da literatura que teve como principal objetivo contribuir para o aprimoramento das práticas de ensino dos profissionais de Educação Física que atuam nas escolas com um olhar especial para o bem-estar e saúde dos alunos.

Palavras Chaves: Educação Física Escolar, Atividade Física, Promoção da Saúde.

¹Graduando do Curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte – UNINORTE :E-mail: Italosilvak71@gmail.com

² Graduando do Curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte – UNINORTE E-mail: felipinhocarlos6@gmail.com

³Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com.

⁴ Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus).Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004) , Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com.

⁵ Especialista em em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG).Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE).Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano.E-mail: joaquimaviana@gmail.com.

ABSTRACT: The Physical Education professional has a fundamental role in the lives of students regarding health promotion within the school context. He is mainly responsible for guiding, raising awareness and assisting students in practicing physical activities, aiming to encourage students to lead a more active life and contributing to improving their quality of life and well-being. Therefore, the present study aimed to highlight the teacher's perception regarding the importance of Physical Education in the lives of students through the body culture of the movement to promote health. Therefore, it was realized that the Physical Education professional needs to have adequate knowledge and affinity with the contents of bodily practices in their planning so that there is an interrelationship between teacher and student. Therefore, this research was carried out through bibliographical research with a qualitative approach in which a literature review was carried out with the main objective of contributing to the improvement of teaching practices of Physical Education professionals who work in schools with a view to special attention to the well-being and health of students.

Keywords: School Physical Education, Physical Activity, Health Promotion.

1. INTRODUÇÃO

Os profissionais de Educação Física desempenham um papel fundamental na promoção da saúde no ambiente escolar. Eles têm a responsabilidade de aumentar o nível de consciência dos alunos em relação a adoção de um estilo de vida mais ativo, tanto na idade escolar quanto na fase adulta, visando a melhoria da qualidade de vida através da atividade física. Com isso, é necessário que o professor seja devidamente qualificado para levar o conhecimento adequado para os discentes, pois ele é responsável em orientar, conscientizar e auxiliar os estudantes no momento das atividades físicas.

Segundo Betti (2002, p. 75):

“A Educação Física enquanto componente curricular da Educação básica deve assumir então uma outra tarefa: introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e dança, das ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício da qualidade da vida.”

Portanto, a Educação Física escolar é um campo que possibilita uma integração entre as práticas do cotidiano e um pensamento crítico por parte dos alunos em relação a adoção de um estilo de vida saudável (Balan, 2012, p.78). Por isso, é possível afirmar que o professor de Educação Física tem uma influência muito grande na vida dos alunos, e com isso, faz se necessário entender e questionar sobre qual o verdadeiro papel do profissional de Educação Física na escola quanto a conscientização do aluno quanto a

promoção da saúde, qual a sua contribuição na formação dos seus alunos e quais metodologias e práticas pedagógicas faz com que o profissional de Educação Física seja reconhecido como um bom professor.

Assim, a proposta da Educação Física Escolar voltada para a promoção da saúde é conscientizar os alunos em relação a importância da prática da atividade física, esclarecer sobre suas benfeitorias em relação a saúde e estimular realização dos exercícios físicos durante as aulas visando integrar o aluno na cultura corporal de movimento. Segundo Armstrong (1998, p. 648), o primeiro objetivo da inclusão da atividade física relacionada a saúde nos currículos da Educação Física está voltado para que os alunos realizem atividades físicas, ou seja, tornarem-se independentes em relação às suas atividades.

No entanto, existe um cenário que não favorece aos profissionais de Educação Física. Na sociedade atual dentro do contexto escolar, centenas de alunos não participam das aulas de Educação Física, e isso ocorre devido a diversos fatores: Metodologia de ensino inadequada, postura desinteressada do professor, a falta de afinidade com os conteúdos e com a disciplina, e a falta de planejamento e de atenção dos docentes. Logo, percebeu-se que o objetivo deste presente estudo foi evidenciar a percepção docente quanto a importância da Educação Física na vida dos alunos através da cultura corporal do movimento para promoção a saúde.

Portanto, a ideia neste presente trabalho é contribuir através de pesquisas bibliográficas com metodologias e práticas pedagógicas mais eficazes no ensino-aprendizagem que os profissionais de Educação Física possam utilizar durante as suas aulas, trazendo consigo meios para aumentar o engajamento, estímulo, frequência e o tempo da participação dos alunos durante as suas aulas de Educação Física visando a promoção da saúde para adoção de um estilo de vida mais ativo e manutenção da melhoria da qualidade de vida.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de contribuir na melhoria das práticas pedagógicas dos profissionais de Educação Física dentro do ambiente escolar visando a promoção da saúde. Sobre a pesquisa bibliográfica podemos citar:

[...] elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (Prodanov; Freitas, 2013, p. 54).

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 1998 e 2017. Em seguida identificamos as seguintes palavras chaves: Educação Física Escolar, Atividade Física, Promoção da saúde. Assim, realizamos a seleção de 27 artigos em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa.

Como etapa final, realizamos uma análise minuciosa de 27 artigos, dos quais selecionamos 17 para contribuir diretamente com nossa pesquisa. O critério de inclusão foi aplicado aos artigos que apresentavam relevância e proximidade temática com a atividade física e promoção da saúde no contexto escolar, incluindo as competências e habilidades dos professores nesse contexto. E também, priorizamos estudos que abordavam a formação adequada, conhecimento e qualificação necessária para o exercício eficaz da profissão. Por outro lado, adotamos o critério de exclusão para artigos que não tratavam da promoção da saúde, não ofereciam evidências suficientes ou não abordavam adequadamente o papel da atividade física no âmbito escolar.

3 REVISÃO DA LITERATURA

Com o passar do tempo, o conceito de saúde vem se modificando e do mesmo modo o entendimento sobre promoção da saúde. No entanto, desde que surgiu como uma importante alternativa teórica e prática para o enfrentamento global da gama de problemas que afetam a saúde das populações humanas, a promoção da saúde tem sido implementada em diversos contextos, com distintas concepções e propostas de intervenção. Com isso, partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e de seus determinantes, propõe-se a articulação de saberes técnicos e populares, e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para seu

enfrentamento e resolução. Segundo Sutherland e Fulton (1992), as diversas conceituações disponíveis e também a prática da promoção da saúde pode ser reunida em dois grandes grupos.

A promoção da saúde, primeiramente, abrange atividades dirigidas centralmente à transformação do comportamento do indivíduo, focando no seu estilo de vida e no ambiente das culturas da comunidade em que se encontra. Sendo assim, os programas ou atividades de promoção da saúde tende a concentrar-se em componentes educativos, dando ênfase aos itens relacionados com riscos comportamentais passíveis de serem mudados, que se contrariam pelo menos em parte, sob o controle dos próprios indivíduos, como por exemplo, hábitos saudáveis, higiene pessoal, alimentação e práticas de atividade física.

Entretanto, o que caracteriza a promoção da saúde é a constatação do papel protagônico dos determinantes gerais sobre condições de saúde o qual reúnem os conceitos e práticas do segundo tipo de enfoque afirmando que a saúde é um produto de um amplo aspecto de fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação, habitação, saneamento, condições adequadas de trabalho e renda, oportunidades de educação, ambiente físico limpo, apoio social para famílias e indivíduos, estilo de vida responsável e um aspecto adequado de saúde.

Contudo, para que haja de fato a promoção da saúde, são necessárias todas essas ações mencionadas, pois é preciso identificar e atuar sobre os determinantes socioculturais e econômicos mais amplos que influenciam o processo saúde e doença, isto é, sobre as condições de vida enfrentadas e os componentes nocivos estimulando os que sabidamente fomentam a saúde. Logo, entende-se que para promover a saúde não basta apenas a imobilização do setor de saúde e da atuação dos seus profissionais, mas também são necessárias políticas e ações intersetoriais com a mobilização da sociedade e de outros seguimentos do poder público.

3.1 Conscientização da promoção da saúde na escola

A partir dos anos 80, inicia-se um novo olhar para o ensino da Educação Física. Darido (2003, p.82) declara que a escola começou a investir numa perspectiva que possibilitou à escola validar o discurso da cultura corporal e da Educação Física para a cidadania e a importância da atividade física. Além disso, ele complementa afirmando que apesar de admitir a existência de outras propostas relevantes, ressalta algumas

abordagens que no seu ponto de vista predominam no ambiente escolar e que apresentam um diálogo com a questão da qualidade de vida: Saúde Renovada e PCNs.

A propósito, Figueiredo, Machado e Abreu (2010, p. 1210) declaram que profissionais da área da saúde compreendem que a educação em saúde no ambiente escolar apenas como intervenções pontuais, devem estar no currículo no modo de abordagem transversal e interdisciplinar, conforme recomenda os PCNs. Além disso, os mesmos autores observam ainda que a relação entre a saúde e a educação nem sempre é considerada como satisfatória, pois quando compreendida numa perspectiva médica, a educação em saúde esclarece pouca eficácia no sentido de promover bons hábitos e mudanças de atitudes que conduzem a melhoria da qualidade de vida.

De acordo com os referidos PCN, através do trabalho rotineiramente realizado pelos professores e especialistas em educação do nosso país, os educandos – dentre muitas outras habilidades – deveriam ser capazes de situar-se no mundo como cidadãos conscientes de seus direitos e deveres políticos, civis e sociais, capazes de adotar no dia-a-dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças e que, especificamente em relação à saúde, estejam aptos a “conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva” (Figueiredo; Machado; Abreu, 2010, p. 400).

Portanto, a escola pode ser apontada como um local ideal para desenvolvimento de programas de promoção da qualidade de vida em função de várias condições que são escolhidas pela sua estrutura e objetivos. Além disso, um local que favoreça a participação de toda a coletividade, notado que muitos dos que ali convivem compartilham suas necessidades e podem, a partir de esforços de organização, definir objetivos e metas comuns.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O professor de Educação Física, em muitos casos, dita o sucesso da disciplina no ambiente escolar. Rangel-Betti (1992, p.63), analisou as expectativas dos alunos em relação as aulas de Educação Física, e os resultados identificaram que o professor é o principal responsável pelo aluno gostar ou não da disciplina. Por isso, o docente precisa ter o conhecimento necessário sobre os conteúdos pressupostos e as estratégias corretas

para aplicar em suas aulas com objetivo de incentivar os seus alunos a ter uma vida mais ativa visando uma melhoria em sua qualidade de vida. Sendo assim, Caviglioli (1976, p.62), corrobora com uma pesquisa e concluiu que a Educação Física é muito valorizada, pois os alunos interpretam como um momento de liberdade, alegria e prazer.

Todavia, não podemos deixar de citar sobre a queda do número de participantes das aulas de Educação Física com o passar da idade dos alunos no seu período escolar. Seguindo a pesquisa de Caviglioli (1976, p.62), ressalta que os alunos entre 11 e 14 anos, em média 90% participam regularmente das atividades corporais na escola, mas dos 15 aos 16 anos, o número cai em torno de 83%. E uma das vertentes mais encontradas por essa diminuição nas práticas de atividades físicas na escola são más experiências vivenciadas pelos alunos nos anos anteriores, ou seja, não encontraram prazer ou conhecimento nas aulas de Educação Física, e conseqüentemente, se afastam das atividades físicas no período escolar que acaba influenciando na vida adulta também.

Além disso, o que é muito observado nas aulas de Educação Física são o favorecimento dos alunos mais habilidosos, na qual são a maioria dos participantes e os mais engajados nas aulas proposta pelos professores, sendo que a maioria é influenciado pela perspectiva esportivista. Porém, a valorização apenas dos alunos que apresentam um nível maior de habilidades afasta os estudantes que realmente precisam dos estímulos para atividade física (Dishman, 1994, p.62).

Com isso, pode-se afirmar que a Educação Física escolar tem um papel fundamental na vida dos alunos quanto a promoção da saúde. Segundo Balan (2012, p.78), a Educação Física escolar é compreendida como um campo de ação que possibilita aos discentes uma integração entre as práticas do cotidiano e um pensamento crítico para a adoção de um estilo de vida mais ativo que gere mais qualidade de vida. Portanto, compreendemos que o papel do profissional de Educação Física tem um grau de grande relevância em orientar, conscientizar e auxiliar o aluno para um caminho de criação de hábitos saudáveis associados à melhoria e manutenção da qualidade de vida, tanto na idade escolar quanto na vida adulta (Camliguney; Mengutay; Pehlivan, 2012, p. 78).

Segundo Cortez (1992), deve-se haver uma integração entre professor e aluno para uma abordagem dos conteúdos, onde o professor promove uma visão organizada e os alunos tentam contribuir com um elemento novo da sua cultura, pois havendo essa inter-relação nas aulas de Educação Física, irão se tornar mais prazerosas, significativas e inclusivas, despertando com isso o diálogo e a valorização do discente.

Em se tratando da Educação Física escolar no sentido da promoção da saúde, destaca-se que o principal intuito é oferecer uma fundamentação teórica e prática que oportunize às discentes informações quanto a importância da prática sistematizada de atividades físicas para a saúde (Lazzoli *et al.*, 1998; Guedes, 1999, p.78). Além disso, Nahas (2013, p.78), afirma que a promoção da saúde pode ser vista como um conjunto de medidas fundamentadas na prática regular de atividades físicas com intuito de beneficiar a saúde do indivíduo. Visto que Guedes (1999, p.78), corrobora que a saúde deve estar vinculada à capacidade de contemplar à vida e de resistir aos desafios diários.

O profissional de Educação Física dentro do contexto escolar tem um papel fundamental na vida dos seus alunos durante seu período de formação, procurando deixar ao máximo boas experiências e grandes significados (Machado, 1995, p.67). Portanto, como um grande facilitador do conhecimento adquirido, seu foco é trabalhar na educação do desenvolvimento integral do ser humano – cognitivo, afetivo, social e psicomotor.

Além disso, Cunha (1996, p.67) afirma que o professor precisa trabalhar em suas aulas de Educação Física outros conhecimentos muito importantes que vão moldar o caráter dos alunos, como por exemplo, valores, normas, maneiras de pensar e padrões de comportamento para viver em sociedade. E segundo Mantovani (2021), afirma que é necessário que o professor tenha uma prática pedagógica contextualizada desenvolvendo conscientização crítica na identificação das vulnerabilidades sociais e na sua relação a saúde.

Logo, percebe-se a importância do corpo docente não só em fazer com que os alunos participem das aulas, mas que através dos conteúdos ministrados e bem planejados precisem girar em torno da promoção da saúde. Ou seja, além do profissional de Educação Física trabalhar na vivência dos alunos na escola como disciplina, precisa implementar dentro do seu planejamento de aula o aumento de consciência em relação a saúde, atividade física e suas benfeitorias. Sendo assim, o docente tende a ser mais assertivo e bem-sucedido na sua prática pedagógica (Brasil, 1998, p. 68).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos através desse estudo que deu ênfase ao professor de Educação Física na conscientização do aluno quanto a promoção da saúde dentro do ambiente escolar, relatando a importância do seu papel na contribuição e suas benfeitorias na vida do discente. Portanto, pode-se afirmar que o profissional de Educação Física é o principal

responsável em mostrar um caminho mais viável de experimentação de práticas de atividade física correlacionando a conscientização de adoção de hábitos mais saudáveis visando a integração do aluno na cultura corporal de movimento em prol da melhoria da qualidade de vida e bem-estar.

Todavia, se faz necessário esclarecer que a chave principal do sucesso das aulas de Educação Física é o professor. Logo, ele necessita ter o conhecimento adequado, domínio dos conteúdos pressupostos e adoção de estratégias funcionais para a implementação das aulas, com isso, as atividades vivenciadas pelos alunos precisam de orientação do profissional de Educação Física visando a saúde e a sua correlação com as atividades físicas exploradas dentro do ambiente escolar. Além disso, através da sua inter-relação professor-aluno, ele precisa conscientizar seus alunos quanto a promoção da saúde através das práticas corporais, tornando a aula mais prazerosa, significativa e inclusiva, despertando o diálogo e a valorização com o discente.

Por fim, compreendendo essa perspectiva, torna-se evidente que o papel do professor é essencial na formação dos alunos durante seus anos escolares. Sua missão é criar experiências enriquecedoras por meio da cultura corporal do movimento, orientando os alunos para promover a saúde, adotar hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida através das práticas corporais. Nesse sentido, os educadores devem ser mais assertivos em suas práticas pedagógicas, abrangendo o desenvolvimento integral do aluno (cognitivo, afetivo e social), com um foco especial na saúde e no bem-estar. Portanto, percebe-se que o profissional de Educação Física pode estimular ainda mais os alunos a participar de práticas de atividades físicas tanto na escola quanto fora dela, com isso, como ele pode contribuir ainda mais com a promoção da saúde relacionando as modalidades esportivas como meio de ensino-aprendizagem dentro do contexto escolar.

REFERÊNCIAS

DARIDO, Suraya Cristina. A educação física na escola e o processo de formação dos não praticantes de atividade física. **Revista brasileira de educação física e esporte**, v. 18, n. 1, p. 61-80, 2004.

MIRANDA, Made Júnior. Educação Física e saúde na escola. **Revista EVS-Revista de Ciências Ambientais e Saúde**, v. 33, n. 4, p. 643-653, 2006.

DEVIDE, Fabiano Pries. Educação Física escolar como via de educação para a saúde. **A saúde em debate na Educação Física**, v. 1, p. 137-150, 2003.

FLORINDO, Alex Antonio. Educação física e promoção em saúde. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v. 3, n. 1, p. 84-89, 1998.

CARVALHO, Fabio Fortunato Brasil de. A saúde vai à escola: a promoção da saúde em práticas pedagógicas. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 25, p. 1207-1227, 2015.

BETTI, Mauro; ZULIANI, Luiz Roberto. Educação física escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas. **Revista mackenzie de educação física e esporte**, v. 1, n. 1, 2002.

ANDRADE, Datanhan Pessoa de. **A importância da educação física no ensino fundamental, na perspectiva da promoção da saúde**. 2017.

SCABAR, Thaís Guerreiro. **A educação física e a promoção da saúde: formação profissional e desenvolvimento de competências**. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

SEVERINO, Cláudio Delunardo; SILVA, Bianca Maria. Educação física escolar e a promoção da saúde: um ponto de vista. **Caderno de Educação Física e Esporte**, v. 12, n. 2, p. 77-86, 2014.

ZANCHA, Daniel et al. Conhecimento dos professores de educação física escolar sobre a abordagem saúde renovada e a temática saúde. **Conexões**, v. 11, n. 1, p. 204-217, 2013.

DE ASSIS GUIMARÃES, Claudia Cristina Pacífico; NEIRA, Marcos Garcia; VELARDI, Marília. Reflexões sobre Saúde e Educação Física Escolar: a visão dos professores. **Revista Hipótese**, v. 1, n. 4, p. 113-138, 2015.

OLIVEIRA, Victor José Machado de; MARTINS, Izabella Rodrigues; BRACHT, Valter. Projetos e práticas em educação para a saúde na educação física escolar: possibilidades!. **Revista da educação física/UEM**, v. 26, p. 243-255, 2015.

PRODANOV, C. C; Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2003.

MOREIRA, Caroline Herzer et al. Motivação de estudantes nas aulas de educação física: um estudo de revisão. **Corpoconsciência**, p. 67-79, 2017.

GALVÃO, Zenaide. Educação física escolar: a prática do bom professor. **Revista Mackenzie de educação física e esporte**, v. 1, n. 1, 2002.

SUTHERLAND, Ralph W.; FULTON, M. J. Health promotion. **Sutherland & Fulton. Health Care in Canada. CPHA, Ottawa**, p. 161-181, 1992.

PROMOÇÃO, D. A. SAÚDE: Carta de Ottawa, Declaração de Adelaide, Sundsväl e Santa Fé de Bogotá. **Tradução: Luis Eduardo Fonseca. Brasília, Ministério da Saúde**, 1996.

DA CUNHA, Maria Isabel. **O bom professor e sua prática**. Papirus Editora, 2013.

MANTOVANI, Thiago Villa Lobos; MALDONADO, Daniel Teixeira; FREIRE, Elisabete dos Santos. A relação entre saúde e educação física escolar: uma revisão integrativa. **Movimento**, v. 27, p. e27008, 2021.

BALAN, Valeria et al. Physical Education–Longlife Learning Factor. **Procedia-Social and Behavioral Sciences**, v. 46, p. 1328-1332, 2012.